

УДК 338.48-2-053.4(470.45) EDN: RRXHRQ
DOI: 10.5281/zenodo.11177195

КОСУЛЬНИКОВА Татьяна Леонидовна

*Волгоградский государственный аграрный университет (Волгоград, РФ)
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; e-mail: kosmosleta@mail.ru*

СИЗЕНЕВА Лидия Александровна

*Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

ЛИХОВИДОВА Елена Петровна

*Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации (Волгоград, РФ)
кандидат филологических наук; e-mail: e.lihovidova@mail.ru*

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Детский туризм в последние годы получает значительную поддержку со стороны государства, является объектом ряда государственных программ, в силу чего он начал интенсивно развиваться во многих регионах РФ. Целью статьи является комплексная оценка различных аспектов организации детского туризма в Волгоградской области и определение наиболее перспективных его видов и условий развития в регионе. В статье рассмотрены показатели, характеризующие развитие в Волгоградской области главного направления детского туризма — отдыха в оздоровительных лагерях: нормативно-правовая база, численность детских оздоровительных лагерей, спрос на их услуги, доступность всероссийских детских центров для волгоградских школьников. Также охарактеризовано предложение детских туров в регионе: состав и численность туроператоров, специализирующихся на детском туризме, основные виды и характеристики разработанных детских туристских маршрутов. Рассмотрены основные событийные мероприятия, проводимые в регионе, рассчитанные на детей и молодёжь. Показано, что наиболее перспективными видами детского туризма, для которых в регионе имеются атриакции и инфраструктура, является туризм с культурно-познавательными и образовательными целями, экологический туризм и военно-патриотический туризм. Выявлены ключевые факторы, сдерживающие развитие детского туризма в Волгоградской области и показаны актуальные пути развития каждого вида детского туризма в целях формирования востребованного и привлекательного турпродукта.

Ключевые слова: *детский туризм, детский оздоровительный лагерь, туристский маршрут, столица детского туризма, культурно-познавательный туризм, экологический туризм, военно-патриотический туризм*

Для цитирования: Косульникова Т.Л., Сизенева Л.А., Лиховидова Е.П. Детский туризм в Волгоградской области: современное состояние и перспективные направления развития // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1. С. 136–147. DOI: 10.5281/zenodo.11177195.

Дата поступления в редакцию: 24 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2024 г.

Tatiana L. KOSULNIKOVA

*Volgograd State Agricultural University (Volgograd, Russia)
PhD in Agriculture, Associate Professor; e-mail: kosmosleta@mail.ru*

Lidiya A. SIZENEVA

*Volgograd State Socio-Pedagogical University (Volgograd, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: vfatiso_em@mail.ru*

Yelena P. LIKHOVIDOVA

*The Volgograd Academy of the Interior Ministry of the Russian Federation (Volgograd, Russia)
PhD in Philology; e-mail: e.lihovidova@mail.ru*

CHILDREN'S TOURISM IN VOLGOGRAD OBLAST: CURRENT STATE AND PROMISING AREAS OF DEVELOPMENT

Abstract. *In recent years, children's tourism has received significant support from the state, is the object of several state programs, that is why it has begun to develop intensively in many regions of the Russian Federation. The purpose of the article is a comprehensive assessment of various aspects of the organization of children's tourism in Volgograd region and the definition of the most promising types and conditions of its development in the region. The article considers the indicators characterizing the development in Volgograd region of the main direction of children's tourism — recreation in health camps: the regulatory framework, the number of children's health camps, the demand for their services, the availability of federal children's centers for Volgograd schoolchildren. The offer of children's tours in the region is also characterized: the structure and number of tour operators specializing in children's tourism, the main types, and characteristics of the developed children's tourist routes. The main events held in the region, designed for children and youth, are considered. It is shown that the most promising types of children's tourism, for which there are attractions and infrastructure in the region, are tourism with cultural and educational purposes, ecological tourism, and military-patriotic tourism. The key factors hindering the development of children's tourism in Volgograd region are identified and the actual ways of development of each type of children's tourism to form a popular and attractive tourist product are shown.*

Keywords: *children's tourism, children's health camp, tourist route, the capital of children's tourism, cultural and educational tourism, ecological tourism, military-patriotic tourism*

Citation: Kosulnikova, T. L., Sizeneva, L. A., & Likhovidova, Y. P. (2024). Children's tourism in Volgograd oblast: Current state and promising areas of development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 136–147. doi: 10.5281/zenodo.11177195. (In Russ.).

Article History

Received 24 October 2023
Accepted 15 March 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Ведение

Детский туризм является безусловно перспективным, но специфическим сегментом туристского рынка [9]. С одной стороны, детский туризм требует от предпринимателей соблюдения гораздо большего числа законодательно закреплённых требований и не отличается высокой доходностью [1, 4]. С другой стороны, в силу высокой социальной значимости детского туризма [12, 13] государство в последние годы оказывает ему особое внимание и поддержку. Так, в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года детский туризм назван первым среди приоритетных туристских сегментов, для развития которых требуется формирование специальных мер государственной поддержки. В 2021 г. Ростуризм запустил программу «Столица детского туризма», в результате сего каждый год на карте нашей страны будет появляться город с соответствующим статусом, в котором будут создаваться новые детские маршруты и удобную для семейного отдыха городскую среду, а также проводить интересные события для детей. С 2022 г. в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России запустили проект популяризации путешествий для школьников «Больше, чем путешествие», который даст тысячам учеников 5–8 классов совершить турпоездку по России за счёт государства. В силу этого растёт привлекательность детского туризма для многих туроператорских компаний и предпринимателей, организующих детские оздоровительные лагеря [6].

Для Волгоградской области есть и условия, и потребность в развитии детского туризма. Основой туристской привлекательности Волгоград являются аттракционы, связанные с Великой Отечественной войной Сталинградской битвой, и их посещение является важной составляющей патриотического воспитания детей и молодёжи. Вместе с тем, и город нуждается в мероприятиях, призванных сгладить сезонные колебания турпотока: в настоящее время наибольшее число туристских прибытий приходится на май и сентябрь, а с октября по

апрель количество туристов в городе незначительно. Потому развитие детского туризма, пик активности которого приходится на каникулы внутри учебного года [11], будет способствовать загрузке туристской инфраструктуры в те периоды, когда она по большей части простаивает. Именно поэтому оценка современного состояния и детского туризма в Волгограде и поиск актуальных путей его эффективного развития имеет большое практическое значение.

Материалы и методы

Информационной базой для анализа современного состояния детского туризма в Волгоградской области является:

- нормативная база, регулирующая детский туризм;
- статистические данные, характеризующие инфраструктуру и объём турпотока в данном сегменте рынка;
- информационно-аналитические материалы, характеризующие туристско-рекреационный потенциал региона в целом, основные объекты туристского интереса и их возможности для использования в различных турпродуктах.

Что касается нормативной базы, то в Волгоградской области действует ряд законодательных и иных правовых актов, регулирующих сферу организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе:

- Закон Волгоградской области от 16.02.2018 №16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области»;
- Постановление Администрации Волгоградской области от 18.05.2018 №219-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 16.02.2018 №16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области»;
- Приказ комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 04.02.2020 №17 «О порядке формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории

Волгоградской области»;

- Постановление Администрации Волгоградской области от 23.08.2021 №453-п «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Волгоградской области»;
- Приказ комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 30.06.2020 №78 «Об утверждении административного регламента комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области предоставления государственной услуги по выплате родителям компенсации части стоимости приобретённых путёвок в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации»;
- Приказ комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области от 26.12.2018 №192 «Об утверждении административного регламента комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области предоставления государственной услуги «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления»¹.

Данные нормативно-правовые акты затрагивают главное направление детского

туризма — отдых и оздоровление в лагерях. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р задачей развития детского туризма в России к 2035 г. должно стать увеличение численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, до 10 млн чел. в год².

Фактически это означает, что каждый второй подросток имеет право на отдых в оздоровительных лагерях. Так на 1.01.2023 численность населения России составляет 145 975 300 чел., в т.ч. подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет – 17 243 332 чел., молодёжи от 18 до 29 лет – 17 498 789 чел.³

Численность населения Волгоградской области на эту же дату составляет 2 491 036 чел., в т.ч. подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет – 294 565 чел., молодёжи от 18 до 29 лет – 298 302 чел.⁴

В 2021 г. в Волгоградской области в летний период оздоровилось 73 тыс. школьников, в 2022 г. отдохнуло уже 83 тыс. чел., то есть каждый третий подросток (34%)⁵.

В последние годы отмечается рост не только бюджетных, но и коммерческих лагерей, которые существуют без поддержки государства, за счёт средств предпринимателей. В регионе на настоящий момент действует 686 учреждений, среди которых – 656 пришкольных, один палаточный и 29 загородных лагерей.

Волгоградская область также ежегодно направляет детей в Федеральные государственные образовательные учреждения Всероссийские детские центры: «Орлёнок»,

¹ Перечень законодательных и иных нормативных правовых актов Волгоградской области в сфере организации отдыха детей и их оздоровления // Официальный портал Комитет по образованию, науке и молодёжной политике Волгоградской области. URL: <https://obraz.volgograd.ru/other/otdykh-detey-i-ih-ozdorovlenie/normativnye-pravovye-akty/perechen-zakonodatelnykh-i-inykh-normativnykh-pravovykh-aktov-volgogradskoy-oblasti-v-sfere-organiza/>

² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 №2129-р // Официальный интернет-портал правовой информации URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909230010>

³ Население России, численность, занятость, безработица, гендерный состав // BDEX. URL: <https://bdex.ru/naselenie/russia/>

⁴ Население Волгоградской области, численность, занятость, безработица, гендерный состав // BDEX. URL: <https://bdex.ru/naselenie/volgogradskaya-oblast/>

⁵ Волгоград: 83 тысячи школьников Волгоградской области отдохнули в летних лагерях в 2022 году // БезФормата. URL: <https://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgogradskoy-oblasti-otkroyut-30-letnikh-lagere-1346360>

«Смена», «Океан», Международный детский центр «Артек», Региональный детский центр одарённых детей «Зелёная волна» (табл. 1).

Таблица 1 – Количество выделяемых на Волгоградскую область путёвок для детей

Субъект	План	Факт	Итого	Региональная квота на путёвку
2021 год				
МДЦ «Артек»	328	382	382	301
ВДЦ «Орлёнок»	92	91	47	80
ВДЦ «Смена»	58	36	36	74
ВДЦ «Океан»	9	9	0	
РДЦ ОД «Зелёная волна»	0	0	0	
Всего	487	518	465	455
2022 год				
МДЦ «Артек»	697	637	637	191
ВДЦ «Орлёнок»	74	71	95	60
ВДЦ «Смена»	91	88	76	46
ВДЦ «Океан»	52	0	0	
РДЦ ОД «Зелёная волна»	0	0	0	
Всего	914	796	808	297

Второе направление детского туризма — туры для организованных групп детей. Этим направлением деятельности занимаются туроператоры Волгоградской области, специализирующиеся на детском туризме (всего 10 компаний из 43 по региону): ООО «Команда «Белый Ветер», ООО «НОЙ ТУР», ООО «ТК Путёвочка», ООО «Планета Тур», г. Волгоград, ООО «МАЙЯ-турс», ООО «Туристическая компания И-Волга», ООО «Туроператор Туристическая компания «Волгоград», ООО «Волгоградское бюро путешествий и экскурсий», ООО «Волгоградское отделение Сочинского курортного объединения», ООО «Интуравто».

Данные туркомпании разработали 70 однодневных и многодневных, образовательных и патриотических экскурсий и маршрутов по Волгоградской области для школьников и семейных групп. На туристическом портале Волгоградской области welcomevolgograd.com приведён единый реестр познавательных маршрутов для школьников в Волгоградской области (табл. 2).

Таблица 2 – Единый реестр познавательных маршрутов для школьников в Волгоградской области

Тема маршрута	Всего	Туроператоры ВО	ГАУ ВО «Агентство развития туризма»	ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей»	ГБУ ВО «Природные парки»	Прочее
с историей	44	28	4	3	1	8
культурой	36	23	-	4	1	8
традициями	5	3	-	1	1	-
природой	42	3	-	-	24	15
Ознакомление с лицами, внёсшими весомый вклад в развитие региона	9	5	-	-	-	4
Военно-патриотические	21	8	1	-	-	12
Всего	157	70	5	8	27	47

Турмаршруты разрабатываются с учётом возраста детей. Большая часть реализуемых турпродуктов в сегменте детского туризма, на сегодняшний день, — это одно- и двухдневные туры типа «Царицын — Сталинград — Волгоград», в рамках которых детей знакомят с памятниками царицынской эпохи, героическим прошлым военного Сталинграда и показывают

достопримечательности современного Волгограда.

Результаты и обсуждение

Детский туризм в Волгоградской области развивается достаточно динамично. На Всероссийском конкурсе 1 июня 2021 г. Волгоград получил переходящий статус «Столицы детского туризма», организаторами которого

выступили Федеральное агентство по туризму и Проектный офис Российского союза туриндустрии по детскому туризму.

В «Столице детского туризма» был проведён первый этап фестиваля детского туризма «ВМЕСТЕ» 26–28 ноября 2021 г. в очно-дистанционном формате. Его программа включала презентации новых маршрутов, семинары, мастер-классы, ярмарку инвестиционных проектов в сфере детского отдыха. 2–19 апреля 2022 г. проведён 2-й этап фестиваля детского туризма «ВМЕСТЕ». Участники смогли отправиться в реальное и виртуальное путешествие в Волгоград – в город с сильным характером, легендарным прошлым, самобытным настоящим и уверенным взглядом в будущее.

В июне 2022 и 2023 гг. в регионе провели Молодёжный фестиваль «ТриЧетыре», для которого развернули около 20 площадок на верхней и нижней террасе Центральной набережной Волгограда. В программе мероприятий фестиваля – музыка и танцы, кино и театр, наука, бизнес и искусство, пешеходные экскурсии, турниры, соревнования и конкурсы с призовым фондом, спортивные мастер-классы и показательные выступления.

В Волгограде продолжается работа по формированию «территории детства». В городе регулярно возводятся новые и реконструируются существующие школы и детские сады, а также сформирован уникальный культурно-просветительский кластер, который уже включает в себя городской детско-юношеский центр, краеведческий музей, сквер Строителей, реконструированную набережную, обновлённую территорию в пойме р. Царица рядом с историческим парком «Россия – моя история», детскую железную дорогу. В настоящее время завершается реконструкция здания кинотеатра «Победа», в котором будет находиться современный кукольный театр и многофункциональный Дом детства. В регионе готовят масштабный проект по комплексному развитию рекреационной территории на Волге, ядром которого является детская и семейная аудитория.

Таким образом, на сегодняшний день регион располагает достаточным количеством туристских точек притяжения для привлечения детской аудитории: музеи, природные парки, промышленные, спортивные и многие другие объекты. Развита туристская инфраструктура общественного питания, коллективных средств размещения, досуговых предприятий, медицинских услуг и т.д. Однако при всех этих позитивных аспектах в сегменте детского туризма, да и всей туристской отрасли региона присутствуют системные ошибки, не позволяющие детскому туризму реализовать свой потенциал в полной мере.

Среди основных слабых сторон детского туризма стоит обратить внимание на несовершенство туристской инфраструктуры региона, в частности, недостаточно развлекательной и рекреационной инфраструктуры, недостаток квалифицированных специалистов, работающих в данной сфере [2]; проблему безопасности детей; высокую стоимость туризма для школьников.

В 2022 г. в России запущена программа, направленная на повышение доступности и популяризацию туризма для школьников. Субсидии получили 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста, к сожалению, Волгоградская область не в их числе.

Для Волгоградской области наиболее важными, помимо отдыха и оздоровления, являются следующие направления детского туризма: детский туризм с культурно-познавательными и образовательными целями; детский военно-патриотический туризм и детский экологический туризм.

Детский туризм с культурно-познавательными и образовательными целями осуществляется на уровне образовательных организаций и музейных комплексов. Основную работу в этом направлении выполняют музейные учреждения. В Волгограде всего 37 музеев, в т.ч.: ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», ГБУК «Волгоградский областной

краеведческий музей»; ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта»; ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им И.И. Машкова»; ГАУ ВО Исторический парк «Россия – Моя история»; ГБУК ВО «Волгоградский планетарий»; «Музей занимательных наук Эйнштейна»; Музей И.В. Сталина и др.

Все музеи проводят разноплановую социально-культурную и просветительскую деятельность в том числе для детей и молодёжи. Интеграция музеев в индустрию туризма требует применения современных технологий и развития сервисного пространства. Современная инфраструктура должна включать: парковку, санитарные помещения, общественное питание, зоны рекреации, музейный магазин, детский центр, навигацию, онлайн-коммуникации и пр.

Для востребованности в рамках образовательных турпродуктов [10] музей должны не только сформировать экспозиции и проводить по ним экскурсии, но и проводить просветительскую работу через проводимые на своей территории концерты, спектакли, лекции, симпозиумы, презентации, кинопоказы и другие мероприятия. Для самостоятельных туристов в музее должно быть создано SMART-пространство, помогающее планировать путешествие, оптимизировать информационный и навигационный поиск [3].

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» совместно с образовательными и культурными учреждениями проводит большую просветительскую работу со студентами и школьниками экологической и историко-культурной, археологической направленности [8]. Так, на территории парка имеется 47 археологических объектов, однако, в настоящее время не могут быть использованы в туристских программах. К числу наиболее ценных объектов природного парка относятся:

- массивы древних археологических памятников курганных захоронений: Колобовский, Заплавинский и Царевский. Наиболее значимым из археологических

памятников является Царевское городище – останки последней столицы Золотой Орды – Сарай-Берке (иное название – Сарай-ал-Джедид) и прилегающие к нему посёлки и могильники XIV в.;

- архитектурный комплекс зданий в г. Ленинске, р.п. Средняя Ахтуба, с. Царев и др., где практически без изменений сохранена историческая планировка и большое количество памятников архитектуры рубежа XIX–XX вв.

В Иловлинском районе интересен древнейший археологический памятник «Огневище-Святилище – это насыпь высотой около 3 м, снаружи его окружает кольцевой ров, диаметр объекта по внешним границам – 200 м, относится к эпохе поздней бронзы, подтверждает сведения о проживании здесь в XII–VII вв. до н.э. скифов.

С культурно-исторической точки зрения Дубовский район представляет большой интерес. Он знакомит гостей с культурой, традициями нижеволжского купечества, народными промыслами и ремёслами, зданиями, построенными в XIX в., объектами зодчества XVIII в.

Для детских туристических групп необходимо организовать проведение различных игр ролевой направленности; исторических реконструкций, а также детских археологических лагерей как нетрадиционной формы краеведческой работы, в которых подростки будут овладевать разнообразными научными методами исследований, изучать культурные, исторические памятники, укрепят здоровье, освою различные трудовые навыки.

Вторым перспективным направлением для Волгоградской области является детский экологический туризм с познавательными, рекреационными, агроэкологическими и спортивно-приключенческими целями.

Основную работу в этом направлении выполняют особо охраняемые природные территории, и в наибольшей степени – природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» площадью более 1500 га, расположенный на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светло-

ярского районов. Данный парк является биосферным резерватом ЮНЕСКО.

Парки создают условия для сохранения рекреационных ресурсов, отдыха, физкультурно-оздоровительных целей. Детский экологический туризм осуществляется в различных формах: походы, экскурсии с краеведческим и экологическим содержанием, слёты и соревнования, прогулки по лесу со сбором грибов, ягод, лекарственных трав, рыбалка, байдарочные сплавы, пляжные виды спорта, спортивное ориентирование, которые способствуют воспитанию личности ребёнка, обучению навыкам самообслуживания и готовности к современной жизни.

Популярность получили событийные мероприятия, проводимые природными парками для местных жителей всех возрастов: праздник «День дуба», открытый экологический фестиваль «Лотос», праздник «Войди в природу другом», посвящённый Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога и пр. В программе мероприятий – выступления творческих коллективов, выставки творческих работ местных мастеров, мастер-классы и пр.

Большой интерес для детей в эколого-познавательном отношении представляет Александровский Грабен в Дубовском районе. Это участок земной коры, опущенный по крутым, нередко вертикальным разрывам относительно окружающих участков. Общая площадь памятника природы составляет чуть более 16 га. Длина около 7 км, ширина – 2 км. Александровский грабен содержит информацию об условиях осадконакопления в геологической истории Нижнего Поволжья за последние 40–45 млн лет.

Агроэкологический туризм детским группам могут предложить местные фермеры практически в каждом из рассматриваемых районов: усадьба «Виноград» и ферма-парк Яваевых в Среднеахтубинском районе, семейная винодельня «Гусевъ», крестьянское (фермерское) хозяйство «Выдрино», ЛПХ Сергея Демченко в Дубовском районе, ферма

верблюдов крестьянского хозяйства Прошакова А.П. в Иловлинском районе и пр. [7]

Здесь городским детям дадут почувствовать себя сельским жителем, изучая местный быт и наслаждаясь красивыми природными местами, предложат походы за грибами и ягодами, катание на лодках и лошадях, уход за домашними животными и производство сельхозпродукции.

Ещё одна особо охраняемая территория – остров Сарпинский – почти дикий уголок природы, самый большой речной остров Европы. Его общая площадь больше 112 кв. км. Территориально он принадлежит Волго-Ахтубинской пойме, но административно относится к Кировскому району города Волгограда

В ближайшее время зона острова станет «Территорией мечты», рекреационным кластером, в который войдут: два мостовых перехода; площадки для гольф-клубов, футбольных полей, аквапарк; сафари-парк, где животные смогут находиться в естественной среде; школа верховой езды, яхт-клуб, ледовый дворец, амфитеатр, канатная дорога; кемпинги и студенческий техногород. Остров станет новой точкой притяжения для волгоградцев и гостей города в любое время года и даст много аттракций для детского экологического туризма.

К приоритетным задачам развития детского экологического туризма относятся:

- детский экологический турпродукт необходимо регулярно обновлять в соответствии с современными трендами и тенденциями, в частности необходимо стимулировать развитие агроэкологических маршрутов;
- турмаршруты должны быть всесезонными за счёт создания парков впечатлений, которые будут привлекать туристов круглый год;
- детские туристские маршруты должны быть интерактивными, содержать различные игровые элементы, мастер-классы и пр.;

- детские экскурсионные программы должны быть современными и высокотехнологичными, например, экскурсии-квесты, иммерсивные экскурсии, аудио-экскурсии и пр.

Детский военно-патриотический туризм ориентирован на формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской военной истории, воинских традиций [5].

Волгоградская область является федеральным центром патриотического воспитания. В регионе действует более 150 военно-патриотических объединений и клубов, мощное развитие получили региональные отделения «Юнармии» и «Волонтёров Победы». В области расположено более 1 тыс. памятников военной истории, мест захоронения героев войны и монументов. Осиновыми объектами являются: памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», дом сержанта Павлова, руины Мельницы Гергардта, стена Родимцева, аллея Героев, парк Победы, пожарно-спасательный пароход «Гаситель», бронекатер БК-3, памятник Рокоссовскому, бункер Чуянова в Комсомольском саду, блиндаж Родимцева в ЦПКиО и т.д.

Пользуются большим спросом экскурсии в исторический парк «Россия – моя история», музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память» в подвале ЦУМа, мемориально-исторический музей и пр.

Город-герой Волгоград, известный всему миру как Сталинград, предлагает туристу и экскурсанту военно-патриотические программы на любой вкус и возраст. А вот значение города Калач-на-Дону или пос. Городище в Сталинградской битве известно далеко не каждому волгоградскому школьнику. В честь событий, происходивших здесь в ходе Великой Отечественной войны, установлены 16-метровая скульптурная композиция работы Е. Вучетича «Соединение фронтов»; стела «Город воинской славы»; памятники танкам Т-34, Т-70, ИС-2 и пр.

В Калачевском районе в п. Пятиморск в 2012 г. открылся «Парк истории Государства Российского» с различными тематическими зонами и аллеями, в т.ч. аллея Истории родного края, аллея Славы и доблести родного края, аллея Героев, аллея Истории Сталинградской битвы, аллея Памяти Отечественно войны 1812 года, аллея Детства, а всего их около 80. На каждой из них свои герои, память о которых продолжает жить. Это скульптурные изображения: верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественной войны И.В. Сталина, маршалов Василия Чуйкова и Георгия Жукова; памятники Герою Советского Союза Константину Недорубову, легендарному лётчику Алексею Маресьеву, бюсты фельдмаршалу Михаилу Кутузову, атаману Войска Донского Матвею Платову и т.д.

Территория Городищенского района занимает особое место в Сталинградской битве. На этой земле проливалась кровь советских воинов. Буквально в каждом населённом пункте находятся мемориалы и братские захоронения: Россошинский военно-мемориальный комплекс, «Солдатское поле», памятники героям Советского Союза Н. Сюрдюкову, М. Королевой, Р. Ибаррури, экипажу танка лейтенанта Наумова, братские захоронения и др.

В районе проводится множество мероприятий: церемонии перезахоронения советских воинов на Россошинском военно-мемориальном кладбище; военно-патриотические игры «Зарница», «Орлёнок», «Зарничка»; районные слёты поисковых отрядов «Потомки павших на войне»; «Военно-патриотические чтения».

В Среднеахтубинском районе в 2004 г. был создан Авиационно-спортивный клуб (АСК) имени Героя Советского Союза А.М. Числова как площадка для реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Учреждение содействует гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодёжи, вносит существенный вклад в развитие авиационных видов спорта на территории Волгоградской области.

Клуб обучает гражданских лиц разного возраста прыжкам с парашютом, пилотированию легкомоторных самолётов и джигитовке, планируется открытие стрелкового тира и бассейна.

В рамках патриотического воспитания действует великолепный музей авиационной и сухопутной боевой техники под открытым небом, а также закрытый выставочный центр, посвящённый авиации.

Клуб занимается патриотическим воспитанием, но в его задачи не входит развитие детского патриотического туризма. Необходимо координации взаимодействия исполнительных органов власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, субъектов туристской индустрии в Волгоградской области в сфере детского туризма.

Ещё одно важное направление военно-патриотического туризма в Волгоградской области – это военно-спортивные и конные клубы, которые имеются в каждом районе области. Так, в Среднеахтубинском районе в Центр военно-спортивной подготовки «ЩИТ» входят: конный клуб «Бурушка», клуб «Workout», клуб «Выживание». Центр предоставляет возможность осуществления конных прогулок. Здесь проводят занятия по допризывной подготовке, сдаче норм ГТО, по выживанию, конной подготовке, ориентирован на работу с молодыми людьми, подростками и детьми.

В целом детскому патриотическому туризму в целом не хватает интерактивных активностей для детей и молодёжи. К приоритетным задачам развития данного направления относятся: реставрация памятников и мест памяти и славы; поиск новых объектов для дальнейшего их использования в военно-патриотических маршрутах; реконструкция истори-

ческих событий; проведение аттрактивных событийных мероприятий.

Заключение

Таким образом, детский туризм имеет в Волгоградской области в настоящее время достаточно динамично развивается. Наряду с федеральным законодательством в регионе имеется необходимая нормативная база, регламентирующая различные аспекты детского отдыха. В регионе имеется 29 загородных оздоровительных лагерей, а также волгоградские школьники имеют возможность отдыха в детских лагерях федерального значения. В сегменте детского туризма работают 10 туроператоров, которые разработали 70 однодневных и многодневных экскурсий и маршрутов по Волгоградской области для школьников и семейных групп, создан и доступен широкой общественности реестр познавательных маршрутов для школьников. В 2022 г. Волгоград носил статус столицы детского туризма, в нем регулярно походит множество событийных мероприятий, ориентированных на молодёжь.

Несмотря на наличие множества аттракций, в регионе, недостаточно развлекательной и рекреационной инфраструктуры, имеет место нехватка квалифицированных кадров и высокая стоимость туризма для школьников.

В числе приоритетных направлений детского туризма в Волгоградской области следует отметить детский туризм с культурно-познавательными и образовательными целями, экологический туризм военно-патриотический туризм. В рамках каждого из этих направлений требуется реализовать ряд мер как по развитию соответствующей инфраструктуры на современном технологическом уровне, так и разработке турпродуктов, интересных и привлекательных для подрастающего поколения.

Список источников

1. Афанасьев О. Е. Проблемы развития детского и молодёжного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №3. С. 5-6.
2. Бушуева И.В. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства": решение задач кадрового обеспечения отрасли - опыт РГУТИС // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 33-43. doi: 10.5281/zenodo.6963926.

3. Вапнярская О.И. Сервисное пространство в составе комплексного музейного продукта // Сервис в России и за рубежом. 2015. №3(59). С. 93-102. doi: 10.12737/14398.
4. Караваев Н.В., Бармина О.Н. Детский туризм и отдых в России: проблемы правового регулирования и перспективы совершенствования // Российская юстиция. 2020. №2. С. 40-44.
5. Козловская Д.И., Козловская С.Н. Патриотический туризм как средство воспитания и образования молодёжи // ЦИТИСЭ. 2021. №4(30). С. 309-324. doi: 10.15350/2409-7616.2021.4.30.
6. Корсакова С.А., Савинкина Л.А. Детский туризм в России: управленческие решения существующих проблем // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2020. №4. С. 67-75. doi: 10.33983/2075-1826-2020-4-67-75.
7. Косульникова Т.Л., Сизенева Л.А., Шарапов Д.Ю. Выявление наиболее перспективных для развития сельского туризма районов Волгоградской области // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №1(98). С. 128-142. doi: 10.24412/1995-042X-2022-1-128-142.
8. Косульникова Т.Л., Вишневская О.В. Деятельность природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в развитии рекреации и туризма // Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития: Мат. VII Междунар. науч.-практ. конф. 17–21.04.2019. Небуг: Кубанский гос. ун-т, 2019. С. 111-114.
9. Саранча М.А., Вапнярская О.И. Феномен детского туризма как предмет классификации: проблемы и основные направления // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №3(81). С. 39-49. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10303.
10. Сизенева Л.А. Методика оценки потребительской привлекательности региональных туристских продуктов // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №3(81). С. 90-111. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10307.
11. Скоробогатова Т.Н. Мараховская И.Ю. Детский туризм: особенности туристского продукта, основные проблемы развития // Региональная экономика: теория и практика. 2022. Т.20. №4(499). С. 763-774. doi: 10.24891/re.20.4.763.
12. Скрипко В.С., Бутырина С.А. Детский туризм как способ укрепления здоровья и расширения знаний // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2019. Т.14. №1. С. 139-144.
13. Федотов Л.О. История родного края через детский образовательный туризм // Вестник научных конференций. 2022. №1-3(77). С. 122-124.

References

1. Afanasiev, O. E. (2020). Children's and youth tourism: Current challenges. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(3), 5-6.
2. Bushueva, I. V. (2022). Nacional'nyj proekt "Turizm i industriya gostepriimstva": reshenie zadach kadrovogo obespecheniya otrasli – opyt RGUTIS [National project «Tourism and hospitality»: Solving the staffing problems of the industry – the experience of RSUTS]. *Service plus*, 16(2), 33-43. doi: 10.5281/zenodo.6963926. (In Russ.).
3. Vapnyarskaya, O. I. (2015). Servisnoe prostranstvo v sostave kompleksnogo muzejnogo produkta [Service space as a part of integrated museum product]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(59), 93-102. doi: 10.12737/14398. (In Russ.).
4. Karavaev, N. V., & Barmina, O. N. (2020). Detskij turizm i otdyh v Rossii: problemy pravovogo regulirovaniya i perspektivy sovershenstvovaniya [Children's tourism and recreation in Russia: Problems of legal regulation and prospects for improvement]. *Rossijskaya yusticiya [Judge]*, 2, 40-44. (In Russ.).
5. Kozlovskaya, D. I. & Kozlovskaya, S. N. (2021). Patrioticheskij turizm kak sredstvo vospitaniya i obrazovaniya molodezhi [Patriotic tourism as a means education and upbringing of young people]. *CITISE*, 4(30), 309-324. doi: 10.15350/2409-7616.2021.4.30. (In Russ.).
6. Korsakova, S. A. & Savinkina, L. A. (2020). Detskij turizm v Rossii: upravlencheskie resheniya sushchestvuyushchih problem [Children's tourism in Russia: Management solutions to existing

- problems]. *Menedzhment i biznes-administrirovaniye [Management and Business Administration]*, 4, 67-75. doi: 10.33983/2075-1826-2020-4-67-75. (In Russ.).
7. Kosul'nikova, T.L., Sizeneva, L.A. & SHarapov, D.YU. (2022). Vyyavlenie naibolee perspektivnykh dlya razvitiya sel'skogo turizma rajonov Volgogradskoy oblasti. *Servis v Rossii i za rubezhom*, 16, 1(98), 128-142. – DOI 10.24412/1995-042X-2022-1-128-142. (In Russ.).
 8. Kosul'nikova, T. L. & Vishnevskaya, O. V. (2019) Deyatel'nost' prirodnogo parka «Volgo-Ahtubinskaya pojma» v razvitii rekreacii i turizma [Activities of the Volga-Akhtuba floodplain natural park in the development of recreation and tourism]. *Turistsko-rekreacionnyj kompleks v sisteme regional'nogo razvitiya [Tourist and recreational complex in the system of regional development]*: Proceedings of the VII Inter-national Scientific and Practical Conference. Nebug: Kuban State University, 111-114. (In Russ.).
 9. Sarancha, M. A., & Vapnyarskaya, O. I. (2018). Fenomen detskogo turizma kak predmet klassifikacii: problemy i osnovnye napravleniya. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(3/81), 39-49. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10303. (In Russ.).
 10. Sizeneva, L. A. (2018). Metodika ocenki potrebitel'skoj privlekatel'nosti regional'nykh turistskih produktov [Methodology for assessing the consumer attractiveness of regional tourist products]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 3(81), 90-111. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10307. (In Russ.).
 11. Skorobogatova, T. N., & Marakhovskaya, I. Yu. (2022). Detskij turizm: osobennosti turistskogo produkta, osnovnye problemy razvitiya [Children tourism: Tourist product particularities and the major problems of development]. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]*, 20(4/499), 763-774. doi: 10.24891/re.20.4.763. (In Russ.).
 12. Skripko, V. S., & Butyrina, S. A. (2019). Detskij turizm kak sposob ukrepleniya zdorov'ya i rasshireniya znaniy [Children's tourism as a way to promote health and knowledge]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, priority, problemy i perspektivy [tourism industry: Opportunities, priorities, challenges and prospects]*, 14(1), 139-144. (In Russ.).
 13. Fedotov, L. O. (2022). Istoriya rodnogo kraya cherez detskij obrazovatel'nyj turizm [History of the native land through children's educational tourism]. *Vestnik nauchnykh konferencij [Bulletin of scientific conferences]*, 1-3(77), 122-124. (In Russ.).